

EXPRESSIONÃO ARTÍSTICA

Visita de estudantes da U.E. Ciep 016 - Prof^a Lucilene de Souza Peclat ao circuito “Pequena África” no centro da cidade do Rio de Janeiro.

Figura 1: (A) Gravura original intitulada "Bananeira-1", do estudo para a série "Os Frutos Desta Terra", em exposição no circuito Pequena África. (B) Desenho produzido por Gan, como uma releitura de "Bananeira-1".

Em atividade realizada pela U.E. Ciep 016 - Prof^a Lucilene de Souza Peclat, localizada no município de São João de Meriti, Baixada Fluminense, no mês de novembro de 2025, um grupo de estudantes do Ensino Médio visitou o circuito "Pequena África", como parte do projeto escolar, que teve como objetivos refletir sobre a resistência negra no Brasil, combater o racismo, e valorizar a cultura afro-brasileira.

Nessa oportunidade, o estudante Gilberto Alves Neto, que cursava o 2º ano do Ensino Médio em 2025, participou da visita, demonstrando ficar bastante impressionado com o que foi observado e ouvido no circuito Pequena África. Atualmente cursando o 3º ano do Ensino Médio, o estudante Gilberto (que assina sua arte como Gan), fez uma releitura da gravura intitulada "Bananeira-1", que faz parte do estudo para a série "Os Frutos Desta Terra", em exposição no circuito, que envolve a representação de uma bananeira, figuras humanas e um crânio (FIGURA 1A e 1B)

Biografia do estudante Gilberto Alves Neto: jovem de 20 anos, o mais velho de quatro irmãos, diagnosticado tardiamente com autismo, estuda na U.E. Ciep 016 desde o Ensino Fundamental e atualmente está concluindo o Ensino Médio. Sempre apresentou ótimo rendimento escolar, e aos poucos foi conseguindo interagir cada vez mais com seus colegas de classe. Desde cedo apresentou habilidades artísticas voltadas para desenho e construção de objetos manuais.

Orientação e organização do texto: Professoras Ana Paula Carvalho (História) e Verônica Holanda (Biologia).